

MESOTERAPIA COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) NA ALOPECIA ANDROGENÉTICA

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6583902

Autores:

Letícia Araújo De Melo¹,
Mariana Galvão Martins¹,
Priscila Ferreira Silva².

Filiação:

Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

RESUMO

Com o constante desenvolvimento científico e tecnológico, diferentes linhagens de pesquisa científica, têm buscado alternativas que utilizem a biotecnologia como tratamento para as diferentes patologias e disfunções corporais, capilares e dermatológicas, como a perda dos folículos capilares e o envelhecimento. A tricologia capilar e a estética, são as principais áreas científicas que tem se beneficiado dos desenvolvimentos biotecnológicos, buscando estimular o crescimento de novos fios capilares e reduzir a queda dos fios existentes. Este estudo irá utilizar de revisão bibliográfica para explicar o desenvolvimento estético e médico, mais recente no mercado científico, o Plasma Rico em Plaquetas (PRP), hemoderivado autólogo, orgânico, atóxico e não imunorreativo, que será preparado conforme a necessidade e o procedimento em que será aplicado, podendo ser utilizado amplamente em procedimentos estéticos, dermatológicos e no tratamento de diversas patologias. O trabalho apresentado tem por objetivo analisar o uso do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), para fins capilares e estéticos, quando associado a outros protocolos pertinentes, por suas ações comprovadas de revitalização, angiogênese, mitose celular (reparação tecidual da pele), proliferação de fibroblasto (tecido conjuntivo), bem como a liberação dos fatores de crescimento fundamentais para a regeneração tecidual, demonstrando seus benefícios e indicações nos procedimentos capilares associados a mesoterapia, com foco na disfunção capilar de grande acometimento populacional, a alopecia androgenética (AAG).

Palavras-chave: *Plasma Rico em Plaquetas, Fatores de crescimento, Alopecia androgenética, Mesoterapia.*

ABSTRACT

With the constant scientific and technological development, different lines of scientific research have been looking for alternatives that use biotechnology as a treatment for different pathologies and bodily, hair and dermatological disorders, such as the loss of hair follicles and aging. Hair trichology and aesthetics. These are the main scientific areas that have benefited from biotechnological developments, seeking to stimulate the growth of new hair strands and reduce the loss of existing strands. This study will use a bibliographic review to explain the most recent aesthetic and medical development in the scientific market, Plasma Rich in Platelets (PRP), an autologous, organic, non-toxic and non-immunoreactive blood derivative, which will be prepared according to the need and the procedure in which will be applied and can be widely used in aesthetic and dermatological procedures and in the treatment of various pathologies. The work presented aims to analyze the use of Plasma Rich in Platelets (PRP), for capillary and aesthetic purposes, when associated with other relevant protocols, for its proven actions of revitalization, angiogenesis, cellular mitosis (tissue repair of the skin), proliferation of fibroblast (connective tissue), as well as the release of fundamental growth factors for tissue regeneration, demonstrating its benefits and indications in capillary procedures associated with mesotherapy, focusing on capillary dysfunction of great population involvement, androgenetic alopecia.

Keywords: *Plasma Rich Plasma, Growth Factors, Androgenetic Alopecia, Mesotherapy.*

INTRODUÇÃO

Com o intuito de obter resultados mais satisfatórios nos tratamentos capilares e estéticos, procurando atender a alta demanda na procura por procedimentos de rejuvenescimento e nas disfunções capilares, foram iniciados os estudos e experimentações utilizando o Plasma Rico em Plaquetas (PRP), substância autóloga que ao ser centrifugada, é possível obter uma fração plasmática com alta concentração de plaquetas, fatores de crescimento e leucócitos responsáveis pela resistência aos processos infecciosos, o PRP tem sido estudado para diferentes campos da medicina, sendo utilizado inicialmente para evitar hemorragias em pacientes com trombopenia, o PRP tem sido adaptado para diferentes tipos de procedimentos médicos e estéticos, seu uso nos tratamentos capilares tem como intuito a indução da proliferação e diferenciação nas células ciliadas, produzindo a formação de novos folículos, indicado principalmente para alopecia androgenética (AAG). O uso do PRP combinado a outros protocolos estéticos tem demonstrado grande eficiência no crescimento e fortificação dos folículos, a aplicação por meio da mesoterapia, utilizando a aplicação de injeções intradérmicas com a presença do PRP na região de tratamento, é realizada conforme o protocolo necessário para tratamento, e demonstra ser uma das principais técnicas de aplicação do PRP (Schneider, 2020). A alopecia androgenética (AAG) é o termo utilizado para falar sobre a calvície, que é o distúrbio capilar mais comum entre as disfunções capilares que acometem o público masculino e feminino, pode vir a surgir entre o período da puberdade ou já na fase adulta e madura. Sua presença se dá por fatores genéticos, e através da

ação de hormônios. As principais características para uma análise capilar de pacientes acometidos pela AGG é dada através da modificação da estrutura folicular deixando a haste capilar fina, curta e com alterações pigmentares, sendo características da miniaturização progressiva folicular, principalmente influenciada pelos hormônios androgênicos di-hidrotestosterona (DHT).

O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza procedimentos estéticos, e diante a isto se vê necessários métodos cada vez mais avançados para se adaptar às necessidades do mercado, o uso do Plasma Rico em Plaquetas (PRP) nos tratamentos estéticos pode inovar os protocolos de tratamento capilar, utilizando um composto autólogo de fácil obtenção, diminuindo os custos relacionados ao tratamento, o tornando mais acessível e eficiente. Estudos são necessários para que o PRP entre em evidência nas pesquisas científicas, possibilitando a legalização do uso e manipulação do composto por profissionais especializados, abrindo oportunidades para o desenvolvimento biomédico no meio estético e médico, com os tratamentos provenientes do uso de PRP.

OBJETIVOS GERAIS

Realizar estudos literários e revisões bibliográfica do uso da mesoterapia associada ao Plasma Rico em Plaquetas (PRP) nas terapias capilares para fins estéticos. Demonstrar os benefícios do PRP através das revisões bibliográficas na alopecia androgenética associada ao uso da mesoterapia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Compreender os efeitos e componentes presentes no PRP para benefícios na alopecia androgenética.
- Entender os mecanismos de ação envolvidos na associação do PRP e da Mesoterapia no tratamento da alopecia androgenética.
- Compreender a não liberação existente no Brasil referente ao PRP para fins estéticos.

METODOLOGIA

O estudo utiliza de dados da literatura referente a aplicação do PRP para fins estéticos, associados a mesoterapia na alopecia androgenética, e assuntos correlacionados. As buscas tiveram como base a pesquisa por meio de livros, artigos, sites acadêmicos e científicos, disponíveis nas bases de dados Google Acadêmico; Pubmed e Scielo. Buscando compreender os protocolos utilizados, e demonstrar os efeitos provenientes do uso de Plasma Rico em Plaquetas, associado as terapias estéticas no crescimento e fortificação dos folículos. Os descritores utilizados para pesquisa foram: Plasma Rico em Plaquetas (PRP), Mesoterapia; Fatores de crescimento; Alopecia Androgenética.

MESOTERAPIA COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) NA ALOPECIA ANDROGENÉTICA

PELE

A pele é um órgão vital que funciona como uma barreira protetora do organismo humano contra ameaças e agressões do meio ambiente, sua espessura varia de 0,5mm na pálpebra móvel, a 5,0mm na planta dos pés, dividida por 3 camadas principais, com sua superfície total de aproximadamente 1,75m² no adulto, com peso médio de 2,5kg. É considerada um órgão que funciona também como um espelho, que reflete as implicações e reações internas do organismo, o que pode ajudar em diagnósticos, basta tocar na pele para se perceber quando alguém está febril, ou através da observação, podendo identificar estados de palidez, vermelhidão, amarelamento, insensibilidade, irritabilidade, manchas, coceira, aspereza, onde qualquer aspecto na pele corresponde a um sinal (FEIJO, 2014).

ESTRUTURA DA PELE

A análise de um corte transversal da pele no microscópio, possibilita a visualização das três principais camadas, tornando possível observar a sua diferenciação: na superfície a epiderme constituída por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, na camada intermediária o tecido conjuntivo propriamente dito, conhecido como derme, que dá sustentação a epiderme, onde nesta camada podemos encontrar os vasos sanguíneos, linfáticos, nervos e estruturas, como os folículos piloso, glândulas sebáceas e sudoríparas. Na camada mais profunda, encontramos o tecido subcutâneo, formado de tecido conjuntivo, sua função é a reserva de energia, proteção de choque mecânico e isolamento térmico (HARRIS, 2009).

ENVELHECIMENTO

O envelhecimento é o processo progressivo, que ocorre de diferentes formas, causando alterações na morfologia celular, o envelhecimento cutâneo intrínseco ou cronológico, sendo ele o processo que aparece com a idade, e é influenciado por fatores genéticos. Já o envelhecimento extrínseco ou actínio é um envelhecimento influenciado por fatores externos (MEIRA, 2019).

Os processos do envelhecimento extrínsecos são desencadeados por alterações bioquímicas, fatores hormonais delineados no próprio genoma, e devido à diminuição gradual da capacidade de homeostase tecidual, levando ao envelhecimento e a morte celular, podendo ser observado fisicamente. O processo de envelhecimento extrínseco depende de fatores externos ao organismo, sua exposição diária a esses fatores aumenta, e gera radicais livres, capazes de destruir lipídios, proteínas, e o DNA. Esses fatores são: radiação solar, poluição ambiental, exposição a substâncias, produtos químicos, e estilos de vida envolvendo a dieta, estresse, uso de álcool e tabagismo (DONADUSSI, 2012).

FISIOLOGIA CAPILAR

O cabelo não é um órgão vital para as pessoas, mas este, desempenha um papel essencial de forma estética e fisiológica. A haste capilar é uma estrutura anexa que desempenha funções, como a proteção do couro cabeludo nas variações de temperaturas, e proteção contra a radiação solar. A

estrutura é composta principalmente por queratina, água, lipídio e pigmento. A haste capilar é subdividida em três partes: Cutícula, Córtex e Medula (CRUZ, 2016).

FOLICULO PILOSO

Estão presentes em grande quantidade no corpo humano, a estrutura é formada pela coleção de folículos pilosos, músculos pilosos e glândulas sebáceas que compõem unidades pilos sebáceas, onde se dá início a formação do pelo e cabelo. A estrutura capilar possui um ciclo dividido em 3 fases, que são as fases de crescimento: anágena nessa fase a matriz do fio está em grande atividade de proliferação para o crescimento da haste capilar; catágena ou fase de regressão, também conhecida como fase de repouso, onde ocorre uma involução do folículo piloso; telógena que se caracteriza por ser a fase de desprendimento e caimento do fio/cabelo (REBELO, 2015).

ALOPECIA

A alopecia é uma condição patológica inflamatória crônica, comum, e que afeta os folículos pilosos, caracterizada por uma perda progressiva do diâmetro, comprimento, e pigmentação do cabelo em ambos os sexos, sendo capaz de afetar o estado emocional e social do indivíduo que sofre com esta condição. A patologia geralmente se desenvolve por volta dos vinte anos, e a incidência é maior no público masculino, onde pode-se apresentar um agravamento no caso, por volta dos cinquenta anos de idade (MEIRA, 2019).

ALOPECIA ANDROGÊNICA

A alopecia androgenética (AAG) é a forma mais comum de queda de cabelo, seguida pelo eflúvio telógeno. Afeta cerca de 20% das mulheres, e 50% dos homens, possui herança hereditária autossômica dominante, de baixa penetrância em mulheres. O caso clínico envolve a miniaturização progressiva dos folículos pilosos, dependente da produção de Di-hidrotestosterona (DHT) pela enzima 5 α -redutase em ambos os sexos. As mulheres geneticamente propensas à perda de cabelo, têm mais atividade da enzima 5 α -redutase nos folículos capilares, e cerca de quatro vezes mais da enzima aromatase no couro cabeludo, em comparação com os homens. A 5 α redutase converte testosterona e androstenediona em estradiol e estrogênio, respectivamente. Isso explica as manifestações mais leves de calvície em mulheres, clinicamente, estão presentes folículos progressivos e difusos. As manifestações clínicas da pós-menopausa são frequentemente aumentadas devido à hiperandrogenemia relativa, devido à insuficiência de estrogênio, que é típica desta fase da vida (RAMOS, 2012).

O diagnóstico é amplamente clínico, e baseado na história do paciente, histórico familiar, e no padrão de perda do cabelo. Já é possível avaliar o padrão e a extensão da calvície através de testes, como o teste de tração, os mapas capilares e biópsias, os dois últimos são invasivos, sendo necessário a realização de uma microcirurgia. A dermatoscopia já é utilizada para diagnosticar lesões de pele, sendo considerada a ferramenta mais atual para o diagnóstico e tratamento de

afecções do couro cabeludo. Estudos recentes, sugerem que a dermatoscopia pode avaliar melhor certos aspectos da alopecia androgenética, pois os estágios iniciais da doença passam despercebidos ao exame clínico. O diagnóstico dermatoscópico é feito pela demonstração da presença de folículos de diferentes diâmetros, denominados microfóliculos (RAMOS, 2012).

A intradermoterapia é um procedimento criado pelo médico Pistor, em 1958, um processo que envolve a injeção intradérmica de substâncias, diretamente na área a ser tratada. A história da promoção da tecnologia de terapia intradérmica é bem conhecida. Pistor tratou um paciente com ataque de asma e administrou procaína intravenosa na tentativa de obter bronquiectasias. Além de ter asma, o paciente também sofre de deficiência auditiva crônica. No dia seguinte, o paciente voltou para contar ao médico que, após 40 anos de surdez, voltou a ouvir os sinos da igreja, o que estava relacionado às injeções que havia recebido de Pistor. Em 1976, resumiu a técnica com as seguintes palavras: “Pouco, poucas vezes, e no local adequado” (HERREROS, 2010).

O procedimento de mesoterapia se baseia em injeções intradérmicas subcutâneas, com o uso de fármacos ou de uma mistura de vários produtos, assim chamada de *mélange*. A técnica baseia-se na introdução da agulha na pele, as injeções devem abranger somente a área a ser tratada, e a distância entre elas também é variável, podendo distar de 1cm (no mínimo) até 4cm (no máximo) entre si. As aplicações relatadas são semanais, ou mensais e o número de sessões mencionadas varia de acordo com a indicação (HERREROS, 2010).

PLASMA RICO EM PLAQUETAS PRP

O sangue é um tecido fluído que possui em sua composição a presença de diversas células circulantes especializadas, que irão realizar funções cruciais nas defesas imunológicas, veiculação de nutrientes, transporte dos gases e na coagulação sanguínea. Entre as células diferenciadas podemos encontrar a divisão de três grupos com funções distintas, leucócitos: também conhecidos como glóbulos brancos, atuam nas defesas imunológicas contra os agentes infecciosos e as substâncias estranhas, são células diferenciadas a partir dos precursores linfóides e mielóides; eritrócitos: denominados como glóbulos vermelhos ou hemácias, são discos bicôncavos de tonalidade avermelhada, responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos corporais; trombócitos ou plaquetas: são fragmentos citoplasmáticos anucleados, provenientes dos megacariócitos, atuando na coagulação sanguínea e na agregação plaquetária, processo desenvolvido pelos trombócitos, que possui o intuito de formar um tampão sobre a injúria causada no endotélio vascular. Irão atuar na homeostasia e são responsáveis pela liberação de diversos fatores de crescimento, promovendo a angiogênese, realizam também a liberação de estímulos e substâncias atuantes na coagulação (DE AZEVEDO, 2014).

PLASMA RICO EM PLAQUETAS NAS DISFUNÇÕES CAPILARES

Estudos científicos têm demonstrado a eficácia do PRP, sendo utilizado em diferentes áreas médicas e veterinárias com propósito terapêutico, reconhecendo a eficácia utilizando diferentes

protocolos de obtenção e manipulação. Porém o uso do PRP não está restrito ao uso terapêutico, demonstrando efetividade em diferentes procedimentos estéticos (ALEIXO, 2011).

A busca por tratamentos estéticos tem crescido e com isto a necessidade de tratamento mais baratos e eficazes tem se tornado o foco das pesquisas estéticas, e o PRP tem se mostrado um material de grande eficiência, promovendo o rejuvenescimento facial através da indução a formação de uma nova matriz tecidual e o aumento da síntese de colágeno. O PRP também tem sido utilizado para o tratamento de melasma e despigmentação quando associados ao procedimento de mesoterapia. A indução a angiogênese é uma das principais ações utilizadas no meio estético, podendo promover a indução do crescimento capilar em pacientes acometidos por diversas disfunções capilares (Schneider, 2020).

Quando falamos sobre as disfunções capilares é importante citar os principais fatores de crescimento, envolvidos no tratamento promovido pelo PRP, o VEGF é um dos principais envolvidos na promoção de fluxo sanguíneo na região afetada, devido a sua capacidade de promover a angiogênese e a permeabilidade vascular. Com a liberação dos alfa-grânulos a liberação de VEGF é associada a liberação de PDGF, o fator de crescimento responsável por promover a síntese de colágeno e a indução mitogênica em fibroblastos. Ao associarmos os dois fatores é possível estimular a neovascularização e a atuação sobre os folículos pilosos (Furtado, 2016).

Outros mecanismos podem induzir o crescimento e a fortificação dos folicos capilares com o uso do PRP, como a sinalização AKT, uma sinalização intracelular que irá contribuir para a proliferação das células da papila dérmica (ALEIXO, 2011).

OBTENÇÃO DO PRP

COLETA, OBTENÇÃO, CENTRIFUGAÇÃO DO PRP

O PRP é um material autólogo que possui em sua composição uma grande concentração de plaquetas em pequenos volumes de plasma, sendo obtido de forma autóloga que irá reduzir os riscos de rejeição, e diminuir os gastos relativos à obtenção, sua preparação dependerá do tipo de protocolo e tratamento que será utilizado, realizando diferentes ciclos de centrifugação para obtenção de uma concentração específica (JONES,2020).

A obtenção do PRP para processos cirúrgicos era realizada através de aférese, utilizando grande volume de sangue autólogo durante os procedimentos cirúrgicos, dificultando o seu uso para procedimentos mais simples, sendo necessária a criação de novos protocolos de simplificação para obtenção e manipulação (ALEIXO, 2011).

Atualmente, diversos protocolos foram criados segundo os tratamentos em que o PRP será utilizado, tendo como princípio a coleta de sangue periférico do paciente e transferência para o

tubo de coleta ideal para centrifugação. Os dois principais protocolos envolvidos em procedimentos estéticos, estão relacionados ao tipo de componente de interesse retirado do sangue total:

- O primeiro protocolo realizará a centrifugação inicial de forma branda, realizando a separação dos componentes em camadas, onde a camada mais superior iremos encontrar o concentrado de plaquetas e leucócitos, a camada média terá em sua maior concentração células da série leucocitária, e a camada inferior terá em sua maior concentração a série eritrocitária. Para obter o PRP, a fração superior com a presença dos leucócitos e plaquetas, e a camada média que recebe o nome de "Papa Leucocitária", deverá ser retirada para a segunda centrifugação em maior potência e velocidade. Após a segunda centrifugação é possível observar a formação de uma fração inferior de plasma pobre em plaquetas (PPP), componente que também poderá ser utilizado em tratamentos, como a reparação de tecidos. A precipitação superior, também chamada de pellet, conterá o plasma rico em plaquetas (PRP) pronto para o uso (JONES,2020).

- O segundo método de obtenção do PRP será feito através de uma rotação mais rápida e forte, separando na camada superior o PPP, a camada média com a presença da papa leucocitária e o PRP, e a fração inferior com a presença de eritrócitos, a fração contendo a papa leucocitária será retirada e submetida a segunda centrifugação pra a obtenção de PRP puro, e o descarte de leucócitos (JONES,2020).

Diferentes protocolos irão determinar a aplicação, porém é comum encontrar a adição de cloreto de cálcio e trombina para a ativação plaquetária, sendo necessário o uso imediato do componente, mantendo sua viabilidade. Devido a presença dos diferentes protocolos aplicados para a sua obtenção, O PRP não possui padronização para a centrifugação e adição de ativadores, porém é importante ressaltar que a concentração plaquetária poderá afetar a ação do composto, sendo descrito em na maior parte dos estudos estéticos a necessidade de uma concentração de 1.500.000 plaquetas/uL para a estimulação de angiogênese, processo crucial para o estímulo de fortificação e crescimento dos folículos capilares (JONES,2020).

PRP E ALOPECIA

Plasma rico em plaquetas (PRP) pode ser utilizado em um protocolo de tratamento com objetivo de aumentar os fatores de crescimento que estimulam o crescimento capilar, entrando como umas das abordagens não farmacológicas, e uma alternativa no tratamento do AAG (REBELO, 2015).

Segundo estudos, o PRP vem demonstrando resultados e efeitos benéficos a estas condições em ambos os sexos, devido a ação dos fatores de crescimento que desencadeiam processos de estimulação, regeneração, angiogênese, síntese de fibras de colágeno, quimiotaxia celular de células essenciais, como os neutrófilos, macrófagos e fibroblastos, acionando também, os linfócitos com a produção de interleucinas. Os principais fatores de crescimento, e interesse nesse caso são:

VEGF, EGF e FGF, que agem diretamente na ativação do estímulo do crescimento capilar, por meio da ação direta no folículo piloso, que é a estrutura responsável pela formação do cabelo. Na alopecia o folículo piloso se apresenta em estado de atrofia e imobilidade funcional, e com a intervenção estética do PRP, é possível reverter parcialmente esse estado de imobilização e retornar a atuar na produção do cabelo (MARGIT, 2020).

O mecanismo pelo qual o PRP promove o crescimento do cabelo, se mantém em estudo, mas sabe-se que o mecanismo pelo qual o PRP induz o crescimento do cabelo é através dos fatores de crescimento, principalmente pelo fator derivado de plaquetas (PDGF). Não está claro se a ativação plaquetária é necessária, ou se o procedimento de injeção é suficiente para liberar os fatores de crescimento, pois ambas as preparações produzem uma resposta terapêutica e os GFs se ligam a receptores em células-tronco foliculares (MARGIT, 2020).

DISCUSSÃO

Em nossos estudos, foi possível observar que o Plasma Rico em Plaquetas (PRP) pode trazer inovações científicas para o tratamento da alopecia androgenética quando associado a diferentes protocolos de aplicação e associação a fármacos. O estudo mostrou que a presença dos fatores de crescimento do composto, são os principais fatores para a melhora no tratamento, através da promoção de mitose, angiogênese local, crescimento e fortificação dos folículos. Foi possível observar que quando associados a fármacos já indicados para o tratamento da alopecia androgenética, o tratamento se mostrou mais eficiente, aumentando o crescimento e espessura dos fios, trazendo efeitos adversos pouco significativos, associado ao tratamento. Levantamos o questionamento da associação do PRP a outras técnicas de aplicação que poderão se mostrar mais eficientes segundo o protocolo de tratamento. A associação do composto ao microagulhamento também se mostrou uma técnica eficiente de tratamento, devido a liberação dos fatores de crescimento e ativação de células tronco durante o período de cicatrização (OLIVEIRA, 2021).

Mesmo com todas as pesquisas existentes até o momento e os resultados da aplicação do PRP no couro cabeludo através dos profissionais, o Conselho Federal de Medicina (CFM), 20/2011, afirmou que:

Á utilização de plasma rico em plaquetas (PRP) tratando-se de um procedimento ainda experimental.

O Brasil ainda não possui normas regulatórias para aplicação de PRPs em tratamentos estéticos e médicos, como em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que está respaldado através de órgãos reguladores competentes. Definindo assim que mais estudos são necessários para que esse procedimento tenha liberação para uso nas terapias estéticas no Brasil.

CONCLUSÃO

A liberação dos fatores de crescimento proporcionados pelo PRP, é um dos principais fatores envolvidos nos benefícios promovidos por este composto, quando associamos o PRP ao tratamento da patologia alopecia androgenética, é possível observar que sua ação benéfica está associada a liberação de alguns fatores específicos, como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) que quando associado a aplicação por mesoterapia na região afetada, irá promover a revascularização local através da angiogênese, promovendo a ativação dos folículos capilares existentes. Estes fatores quando liberados através da ativação plaquetária e aplicação por injeções intradérmicas, também serão responsáveis pela promoção da síntese de colágeno, através da ativação do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF).

O PRP é um composto que tem se mostrado cada dia mais eficiente no tratamento estético, médico e veterinário, porém se torna necessários mais estudos para melhor entendimento do mecanismo de ação que promove seus benefícios de amplo aspecto clínico, tornando o composto mais seguro e eficiente, através da padronização dos protocolos de obtenção e manipulação do composto, além de proporcionar mais segurança e eficiência nos procedimentos em que será aplicado, o PRP necessita de estudos que demonstrem como os mecanismos de ação irão atuar quando associados a outros componentes e técnicas de aplicação.

REFERÊNCIAS

1. HARRIS, Maria. I. N.C. Pele estrutura propriedades e envelhecimento. 3º Edição. editora SENAC. São Paulo. 2003.
2. FEIJO, Ateneia, Tafuri, Isabel, Depilção o profissional, a técnica e o mercado de trabalho, SENAC, Rio de Janeiro, 2014.
3. HARRIS, Maria, Pele do nascimento a maturidade, 1ª edição. SENAC, São Paulo, 2016.
4. MEIRA, Valquíria Campos; SILVA, Margarida Isabel Gouveia de; NEVES, Patrícia Regina; SILVA, Graziela Batista da. Aplicação do plasma rico em plaquetas para fins estéticos. Rev. Ibirapuera. São Paulo, 2019.
5. DONADUSSI, Marcia, Plasma rico em plaquetas para o tratamento dermatológico estético. Porto Alegre, UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, 2012.
6. MARGIT, LW Juhasz MD MS, A utilizado do plasma rico em plaquetas para tratamentos da alopecia, Universidade da California, Nova York, NY, 2020.
7. RAMOS, LD, Santili MCN, Bezerra FC, Ruiz MFMA, Petri V, Patriarca MT Achados dermatoscópicos na alopecia androgenética feminina, Universidade Federal de São Paulo (EPM-UNIFESP), São Paulo SP, 2012.
8. CRUZ, Halina França, Análise capilar no diagnóstico de patologias do cabelo e couro cabeludo, 18ª Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes. Aracaju SE, 2016.
9. REBELO, Ana Santos, Novas estratégias para o tratamento da alopecia, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2015.
10. HERREROS, Fernanda Oliveira Camargo, Mesoterapia: uma revisão bibliográfica, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas (SP), 2010.

11. JONES, A. K. H. D. PRP E microagulhamento em medicina estetica. [s.l.] Thieme Revinter Publicações, RJ, 2020.
12. RIBEIRO, G. DE A. Benefícios/eficácia do plasma rico em plaquetas no rejuvenescimento da pele. 2018.
13. DE AZEVEDO, M. R. A. Hematologia Básica: Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial. Rio de Janeiro: Revinter Ltda., 2014.
14. KLEIN, C. P.; WAGNER, S. C.; DA SILVA, J. B. Obtenção de plasma rico em plaquetas: avaliação do efeito da centrifugação sobre a concentração de plaquetas através da comparação entre protocolos. Revista brasileira de biociencias [Brazilian journal of biosciences], 2011.
15. CASTRO, H. C. et al. Plaquetas: ainda um alvo terapêutico. Jornal brasileiro de patologia e medicina laboratorial, 2006.
16. ALEIXO, G. A. S. et al. Comparação entre dois protocolos para obtenção de plasma rico em plaquetas, em cães. Arquivo brasileiro de medicina veterinaria e zootecnia, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária – Belo Horizonte, 2011.
17. OLIVEIRA, A.F.Q. Uso de plasma rico em plaquetas autólogo na alopecia androgenética em mulheres: uma revisão sistemática e meta-análise. 2021. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará, Sobral, 2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »